

LEVANTAMENTO E CATEGORIZAÇÃO

“MITO DO INSTINTO MATERNO” As imposições de gênero e a percepção de mulheres sobre a maternidade: uma Revisão Integrativa da Literatura

OBJETIVO GERAL

Investigar, por meio de uma revisão de literatura, como a noção de "instinto materno" tem sido discutida e relacionada às construções sociais de gênero e à experiência da maternidade no Brasil.

OBJETIVOS ESPECÍFICO

- Identificar e analisar as abordagens teóricas e históricas sobre a ideia de "instinto materno" em diferentes contextos culturais e períodos.;
- Explorar como a literatura discute as relações entre gênero e maternidade, considerando as expectativas sociais atribuídas às mulheres.
- Examinar estudos que tratam das percepções contemporâneas sobre maternagem, tanto entre mulheres que são mães quanto entre aquelas que optaram por não exercer a maternidade.
- Identificar discussões acadêmicas sobre tensões entre ideais de maternidade e experiências vividas por mulheres,

MÉTODO

Scielo: "instinto materno" OR "maternidade" OR "maternagem" AND "papeis de gênero" OR "gênero"

Resultados 37

Filtros critérios de exclusão

Apenas artigos em Português - 32

Apenas publicados entre 2020-2025 – 14

Excluídos por duplicidade (3) – 11

Excluídos por não ter o texto completo disponível (1) - 10

Excluídos por não abordarem a realidade brasileira (1) – 9

Excluídos por não atenderem aos objetivos (1) – 8

Total de artigos da amostra: 8

No.	Referência (PASSAR PARA VANCOUVER)	Resumo	Palavras chave	Base de dados	Excluído?	Justificativa
01	Ornelas CT, Amparo DM do, Belot R-A. The Subjective Journey of Motherhood in Three	Pretende-se realizar uma revisão temática da literatura analisando o processo da	Maternidade; gravidez; parto;	Scielo	Não	

LEVANTAMENTO E CATEGORIZAÇÃO

	<p>Moments: Pregnancy, Childbirth and Postpartum. Psic: Teor e Pesq [Internet]. 2025;41(spe1):e41nspe04. Available from: https://doi.org/10.1590/0102.3772e41nspe04.en</p>	<p>maternidade em três fases: gravidez, parto e pós-parto. Destaque especial é dado ao trabalho que o aparelho psíquico materno deve assumir ao gerenciar as solicitações advindas do reencontro com conteúdo arcaicos do seu passado durante a gestação, no trabalho de parto e no exercício da maternagem no encontro com o bebê. Busca-se engendrar uma discussão teórica sensível, à luz da psicanálise, sobre a travessia subjetiva da maternidade, suas complexidades, encontros e desencontros. Levando em consideração que as habilidades necessárias aos cuidados com o bebê envolvem, a capacidade de <i>rêverie</i>, a transmissão psíquica transgeracional e a história de trocas intersubjetivas entre a mãe e os seus próprios cuidadores.</p>	<p>mentalização; transgeracionalidade</p>			
02	<p>Santos, Keila Cristina Costa dos et al. Maternidade e maternagem em situação de rua: revisão integrativa. <i>Ciência & Saúde Coletiva</i> [online]. v. 29, n. 10 [Acessado 9 Setembro 2025], e010982023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320242910.10982023 https://doi.org/10.1590/1413-812320242910.10982023EN>. ISSN 1678-4561. https://doi.org/10.1590/1413-812320242910.10982023.</p>	<p>Objetivou-se identificar através da revisão integrativa a abordagem sobre a maternidade e maternagem em situação de rua. Trata-se de uma revisão integrativa realizada nas bases de dados PubMed, BIREME, Medline, e portal de buscas SciELO, em português, inglês e espanhol. A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro a dezembro de 2021, seguindo às recomendações do fluxograma Prisma e suporte do software Mendeley, submetidos à análise de conteúdo de Minayo. Foram selecionados 18 artigos. A partir da leitura foi possível identificar duas categorias temáticas: “Maternidade e maternagem nas ruas” e “Principais desafios vivenciados na maternidade e maternagem em situação de rua”. Abordar sobre a maternidade e maternagem enquanto um campo de produção de saberes cria-se um tensionamento das construções sociais que não possuem efetivação de direitos por falta de programas e políticas intersetoriais contundentes. Além da estigmatização por uso de substâncias psicoativas como também a estrutura patriarcal atribuída à maternidade. A responsabilidade pelo cuidado acarreta diversas questões que atravessam a maternidade e maternagem nas ruas, são elas: preocupação com a saúde dos filhos, a criação da prole, bem como, o temor pela perda da custódia de seus entes.</p>	<p>Maternidades; Pessoas em situação de rua; Mulher</p>	<p>SciELO</p>	<p>Não</p>	

LEVANTAMENTO E CATEGORIZAÇÃO

03	<p>Oliveira-Cruz MF de, Conrad K, Mendonça MC de. #MATERNIDADESEMJULGAMENTOS: negociações de sentidos sobre culpa e amor materno entre consumidoras de O Boticário. Intercom, Rev Bras Ciênc Comun [Internet]. 2024;47:e2024104. Available from: https://doi.org/10.1590/1809-58442024104pt</p>	<p>Este artigo explora interpretações dos sentidos relacionados à campanha Maternidade Sem Julgamentos, lançada em 2022, pela marca O Boticário. A proposta é discutir modos pelos quais a publicidade possibilita o estudo da circulação de sentidos sobre maternidade, maternagem e suas consequências nas vidas das mulheres, considerando o contexto e os valores socioculturais. As representações sociais e o modelo de codificação/decodificação de Stuart Hall (2009) fundamentam o quadro teórico-metodológico utilizado na análise interpretativa. O material empírico é formado por 92 postagens da rede social Instagram. Os resultados indicam que a publicidade dialoga com as usuárias em um espaço discursivo, no qual prevalece o sentido hegemônico da maternidade patriarcal. Observamos, ainda, práticas de contestação e produção de uma visão política sobre a maternidade e a maternagem que questionam a estrutura social e as desigualdades de gênero, raça e classe.</p>	<p>Publicidade; Maternidades; Culpa materna; Cultura de consumo</p>	Scielo	Não	
04	<p>Santos KCC dos, Marques LS da S, Gonçalves MT, Soledade M de M e S, Santos JG da S, Oliveira JF de. Maternidade e maternagem em situação de rua: revisão integrativa. Ciênc saúde coletiva [Internet]. 2024;29(10):e010982023. Available from: https://doi.org/10.1590/1413-812320242910.10982023</p>	<p>Objetivou-se identificar através da revisão integrativa a abordagem sobre a maternidade e maternagem em situação de rua. Trata-se de uma revisão integrativa realizada nas bases de dados PubMed, BIREME, Medline, e portal de buscas SciELO, em português, inglês e espanhol. A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro a dezembro de 2021, seguindo às recomendações do fluxograma Prisma e suporte do software Mendeley, submetidos à análise de conteúdo de Minayo. Foram selecionados 18 artigos. A partir da leitura foi possível identificar duas categorias temáticas: “Maternidade e maternagem nas ruas” e “Principais desafios vivenciados na maternidade e maternagem em situação de rua”. Abordar sobre a maternidade e maternagem enquanto um campo de produção de saberes cria-se um tensionamento das construções sociais que não possuem efetivação de direitos por falta de programas e políticas intersetoriais contundentes. Além da estigmatização por uso de substâncias psicoativas como também a estrutura patriarcal atribuída à maternidade. A</p>	<p>Maternidades; Pessoas em situação de rua; Mulher</p>	Scielo	SIM	Duplicidade

LEVANTAMENTO E CATEGORIZAÇÃO

		responsabilidade pelo cuidado acarreta diversas questões que atravessam a maternidade e maternagem nas ruas, são elas: preocupação com a saúde dos filhos, a criação da prole, bem como, o temor pela perda da custódia de seus entes.				
05	<p>A EXPERIÊNCIA DE MATERNIDADE NA PERSPECTIVA DAS MULHERES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA Pimenta, Fernanda de Moura Serralha, Conceição Aparecida <i>Psicologia Clínica</i> Ago 2023, Volume 35 N° 2 Páginas 341 - 358</p>	<p>O tornar-se mãe e a vivência da maternidade têm diferentes sentidos para cada mulher. Este estudo apresenta os resultados de uma investigação na literatura científica sobre a experiência da maternidade a partir da perspectiva da mulher mãe. Essa investigação consistiu de uma revisão integrativa de literatura de estudos qualitativos publicados de 2016 a 2022, na área da Psicologia, em português, inglês e espanhol, nas bases de dados LILACS, SciELO, PsycINFO (APA), SCOPUS e Web of Science. Para a análise dos dados utilizou-se a análise temática e a discussão dos resultados se apoiou na psicanálise winnicottiana. O corpus do estudo foi composto de 18 artigos encontrados nas bases de dados LILACS e Web of Science, nas línguas portuguesa e inglesa. Foram encontrados estudos sobre o tema na perspectiva das mães em termos afetivo-emocionais, sociais e culturais, embora escassos no tocante aos aspectos culturais. Além de apresentarem a perspectiva das mulheres que se tornam mães, esses artigos apresentaram um ponto em comum: o destaque da importância do apoio às mulheres que se tornam mães. Este estudo reuniu resultados de pesquisas do campo da Psicologia, ampliando o conhecimento sobre o tema.</p>			SIM	Texto completo não disponível
06	<p>Zacara DJ dos S, Miranda MC, Barros IPM de. O refluxo gastroesofágico e a relação mãe e bebê: estudo de caso. <i>Psicol USP</i> [Internet]. 2023;34:e210055. Available from: https://doi.org/10.1590/0103-6564e210055</p>	<p>O presente artigo problematiza aspectos afetivos inerentes à relação materno-filial que podem estar associados ao surgimento e estabelecimento de sintomas psicossomáticos de refluxo gastroesofágico no bebê de até 1 ano de idade. Para tanto, apresenta-se estudo de caso de uma díade mãe-bebê auxiliado por entrevista semiestruturada, aplicação das pranchas 1, 2 e 7MF do teste de apercepção temática e observação naturalista. Cada instrumento foi analisado qualitativamente e teve seus resultados integrados e articulados à teoria psicanalítica. Os principais resultados</p>	maternidade; medicina psicossomática; relações mãe-filho; sistema gastrointestinal	SciELO	Não	

LEVANTAMENTO E CATEGORIZAÇÃO

		apontaram certa fragilidade egóica e necessidade de apoio social por parte da mãe, compatíveis com o período do puerpério. São discutidas possíveis maneiras de funcionamento do psiquismo materno, por exemplo, quando sobrecarregado com afetos ansiosos, há sobre-determinação de sintomas psicofuncionais no bebê, os quais, por sua vez, causam efeitos no modo como a mãe se posiciona no exercício da maternagem suficientemente boa, marcando um interjogo relacional.				
07	Jeremias Cristina, Rodrigues Fátima. Cuidar culturalmente competente de famílias muçulmanas numa transição de desenvolvimento. RIIS [Internet]. 2022 Dez [citado 2025 Set 09]; 5(2): 21-33. Disponível em: http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2184-15782022000200021&lng=pt . Epub 31-Dez-2022. https://doi.org/10.37914/riis.v5i2.190 .	Resumo Enquadramento: as crenças e práticas de saúde constituem uma herança perpetuada nas famílias muçulmanas. A forma como vivenciam o nascimento é uma experiência influenciada por aspetos religiosos e socioculturais. Objetivo: analisar o modo como as famílias muçulmanas vivenciam o processo de transição para a parentalidade. Metodologia: estudo descrito observacional de natureza qualitativa. Questão de investigação: Como vivenciam as famílias muçulmanas o processo de transição para a parentalidade? Amostra de seis mulheres, oriundas de famílias muçulmanas, com idades entre 20-30 anos, residentes em Lisboa. A recolha de informação foi obtida por entrevistas semiestruturadas e os dados foram sujeitos a análise de conteúdo. Foram considerados os procedimentos éticos inerentes à pesquisa. Resultados: das entrevistas emergiram três categorias: Espera apoiada pela família; Nascimento é um assunto feminino; Intergeracionalidade na transição. Conclusões: nas comunidades islâmicas, os papéis parentais e o desempenho da maternagem é apoiado pela família alargada para facilitar as aprendizagens essenciais, pelo que a mãe ou a sogra acompanha a gestação, assumindo as tarefas domésticas, os cuidados e a vigilância à grávida. Nos cuidados à puérpera e ao recém-nascido, estão presentes elementos tradicionais que necessitam da atenção dos profissionais de saúde.	enfermagem familiar; islamismo; recém-nascido; parentalidade	Scielo	SIM	Não se aplica à realidade brasileira
08	LEONIDAS C, SANTOS MAD. SALDO NÃO LIQUIDADO DO LEGADO	Este estudo investigou a experiência de maternagem em mulheres cujas filhas	transtornos alimentares;	Scielo	Não	

LEVANTAMENTO E CATEGORIZAÇÃO

	<p>TRANSGERACIONAL: O PROCESSO DE SEPARAÇÃO-INDIVIDUAÇÃO NA GÊNESE PRECOCE DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES. <i>Ágora</i> (Rio J) [Internet]. 2022May;25(2):10-9. Available from: https://doi.org/10.1590/1809-44142022-02-02</p>	<p>foram diagnosticadas com anorexia nervosa ou bulimia nervosa, buscando identificar aspectos do vínculo precoce mãe-filha que guardam relação com os sintomas psicopatológicos. Partimos da suposição de que sintomas graves na esfera alimentar expressam elementos específicos da dinâmica relacional precoce com a figura materna. Na perspectiva da teoria da transmissão psíquica transgeracional, conjecturamos que a constituição do sintoma tem como elemento articulador um vínculo fusional e involucra uma tentativa malograda de colocar um traço de separação e proteção da filha contra intrusões e excessos maternos. São estabelecidas relações com conteúdos transgeracionais.</p>	<p>relações mãe-criança; separação-indivíduo; transgeracionalidade; mental health services</p>			
09	<p>Souza RR de, Depianti JRB, Bubadué R de M, Mattos CX de, Esperón JMT, Cabral IE. FOR BOYS OR GIRLS? GENDER CULTURAL REPRESENTATIONS IN TOY PACKAGING. <i>Texto contexto - enferm</i> [Internet]. 2021;30:e20190391. Available from: https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2019-0391</p>	<p>Objetivo: analisar imagens representativas de gênero nas embalagens de brinquedos para crianças acima de três anos de idade. Método: estudo foto etnográfico, desenvolvido em seções de brinquedos de seis lojas de departamento localizadas em um dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, no mês de agosto de 2018. Aplicou-se a análise imagética em 17 fotografias de embalagens de brinquedos segundo critérios de repetição, tipo de conteúdo e baixo custo para aquisição, associado à análise de conteúdo. Resultados: as imagens refletem parcialmente seu conteúdo. As cores de gênero nas embalagens e conteúdos são tradicionais (rosa e lilás) e irrealistas nos brinquedos para meninas. Aqueles com imagens de meninos possuem cores neutras e realistas (cinza, verde oliva, azul marinho). Brinquedos miniaturizados ou em tamanho natural "para as meninas" incluem os que estimulam o brincar de 'dona-de-casa' (escorredor de louça e xícaras), cuidados pessoais (maquiagem e vestuário) e maternagem (bonecas). "Para meninos", fortalecem a imagem social de protetor da família (herói), provedor do lar (ferramentas, construtor e executivo) e profissões "masculinas" (cozinheiro, bombeiro, policial). Conclusão: essas imagens reforçam concepções binárias de gênero, estereotipadas na sociedade, enraizando construções culturais do</p>	<p>Jogos e brinquedos; Jogos recreativos; Criança; Pré-escolar; Identidade de gênero; Comportamento e mecanismos comportamentais; Enfermagem de saúde pública</p>	SciELO	SIM	Não atende aos objetivos de estudo (foca nas crianças e papéis de gênero)

LEVANTAMENTO E CATEGORIZAÇÃO

		o mundo adulto no desenvolvimento de crianças nas idades acima de três anos.				
10	Duarte LG, Araujo FM, Bortoletto MSS, Melchior R, González AD. Da gestação à laqueadura: cartografia de uma mãe órfã vivenciada em um Consultório na Rua. Interface (Botucatu) [Internet]. 2021;25:e200063. Available from: https://doi.org/10.1590/interface.200063	Este artigo buscou mapear os afetos em cenas que ocorreram em uma vivência em um Consultório na Rua (CnaR) por meio da realização de uma cartografia. Os territórios mapeados, junto com a intercessão da obra "Sandman" de Neil Gaiman, que foi utilizada como dispositivo cognitivo de discussão da fantasia-realidade, evidenciaram modos de viver que desafiam os métodos tradicionais de produzir cuidado, enquanto tornaram visíveis capturas micropolíticas que levaram à produção de controle e enquadramento. Diante disso, foi perceptível no CnaR uma potência de produção de outros modos de cuidado ao mesmo tempo que as capturas micropolíticas para controle do vivente da rua agem agressivamente maquinando a produção da necessidade de esterilizações e desmaternizações com o sequestro de bebês pelo Estado.	Pessoa em situação de rua; Cartografia; Maternagem	Scielo	Não	
11	Carneiro R. Cansaço e violência social: sobre o atual cotidiano materno. Cad Pagu [Internet]. 2021;(63):e216313. Available from: https://doi.org/10.1590/18094449202100630013	A expressão cansaço tem circulado contemporaneamente em distintas esferas da vida social para significar experiências de maternagem de mulheres de camadas médias brasileiras. "Mães cansadas" figuram, verbalizam ou escrevem sobre o que vivem nos grupos virtuais e presenciais de mães no pós-parto, nos discursos psi e nas telas do cinema e da televisão. Neste artigo, a ideia é refletir justamente sobre "o cansaço" como categoria nativa nesses universos e ponderar sobre os seus sentidos no que tange à vida social mais amplamente pensada, qual seja econômica e politicamente. Afinal, o que pode nos contar o "cansaço materno" sobre a política e a economia, sobre a casa e a rua, sobre o ideário de uma maternidade "mais naturalista" e sobre os papéis de gênero operantes?	Cansaço materno; Violência sexual; Práticas discursivas	Scielo	Não	
12	Duarte LG, Araujo FM, Bortoletto MSS, Melchior R, González AD. Da gestação à laqueadura: cartografia de uma mãe órfã vivenciada em um Consultório na Rua. Interface (Botucatu) [Internet]. 2021;25:e200063. Available from: https://doi.org/10.1590/interface.200063			Scielo	SIM	Duplicado (10)

LEVANTAMENTO E CATEGORIZAÇÃO

13	<p>Nunes LR de C, Deslandes SF, Jannotti CB. Narrativas sobre as práticas de maternagem na prisão: a encruzilhada da ordem discursiva prisional e da ordem discursiva do cuidado. Cad Saúde Pública [Internet]. 2020;36(12):e00215719. Available from: https://doi.org/10.1590/0102-311X00215719</p>	<p>Quando dão à luz durante o período de aprisionamento, as mulheres presas têm o direito de conviver com seus filhos em unidades específicas para mães e bebês, pelo período mínimo de seis meses. Essa convivência tem como foco o cuidado e a proteção da criança, mas ocorre em um ambiente ordenado pela ordem prisional. Este estudo tem como objetivo analisar o exercício das práticas de cuidado materno na prisão. Foram realizadas seis entrevistas narrativas no Rio de Janeiro, Brasil: duas com mulheres que vivenciaram a experiência de maternagem no período de aprisionamento na Unidade Materno Infantil do Complexo Penitenciário de Gericinó e quatro com profissionais de organizações não governamentais que trabalharam com mulheres que tiveram seus bebês no período de encarceramento. A análise das narrativas foi feita a partir da interpretação dos papéis e das relações entre as personagens narradas e a forma como suas interações modelam as histórias contadas. Por fim, realizou-se a articulação interpretativa entre as narrativas e o referencial teórico sobre gênero e prisões. Concluiu-se que as normas prisionais e as normas de cuidado se tensionam e convergem em uma dinâmica que busca beneficiar o bebê, sem deixar de punir a mulher. Dessa maneira, a experiência de maternagem na prisão atua como forma de reafirmar uma moralidade de gênero, definida no papel de boa mãe.</p>	<p>Prisões; Mulheres; Punição; Cuidado da Criança</p>	<p>SciELO</p>	<p>Não</p>	
14	<p>Nunes LR de C, Deslandes SF, Jannotti CB. Narrativas sobre as práticas de maternagem na prisão: a encruzilhada da ordem discursiva prisional e da ordem discursiva do cuidado. Cad Saúde Pública [Internet]. 2020;36(12):e00215719. Available from: https://doi.org/10.1590/0102-311X00215719</p>			<p>SciELO</p>	<p>SIM</p>	<p>Duplicado (13)</p>